

ҚАРАҚАЛПАҚ ШЕШЕНЛИК СӨЗЛЕРІ ХӘМ ОНЫ ҮЙРЕНИҮ МӘСЕЛЕСИ

Оразов Әдилбай

Қарақалпақ халқы аўызеки әдебиятына оғада бай болып, олар көп жанрлы болып келеди. Усындай бай аўызеки әдебиятымыздың бир түри сыпатында қарақалпақ халқының шешенлик сөзлерин айтып өтсек болады. Шешенлик сөзлер фольклордың ири жанрларынан бири сыпатында басқа туўысқан халықлар фольклортаныўында арнаўлы түрде бөлип алып изертленгени менен, қарақалпақфольклортаныўында өз алдына жанр сыпатындатолық изертленбеди. Бирақ, солай болса да шешенлик сөзлер айтыс жанрының бир түри сыпатында үйренилип, олар туўралы пикирлер айтылған. Мысалы, илимпаз М.Низаматдинов: «Шешенлик айтыслар қарақалпақ халқының ертеден киятырған хасыл мийрасы. Халқымыз гейде «шешенлик айтыс» десе, гейде «шешенлик сөзлер» депте атайды. Бирақ, буның тийкары-шешенлик айтыс деп түсиниледи» [Қарақалпақ фольклоры., 1982. – 256], - деп жазады.

Булар шешенлик сөзлер ҳаққындағы айтылған дәслепки илимий пикирлер болып, бул мийнетлер өзинен кейинги илимий изертлеўлерге унамлы тәсирин тийгизди.

Белгили фольклортаныўшы илимпазлар Қ.Мақсетов хәм Қ.Мамбетназаров, илимий излениўши Ә.Хожаназаровлар өзлериниң изертлеўлеринде шешенлик сөзлерди қарақалпақ фольклорының өз алдына бөлек жанры деп есаплайды.

«Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги»нде «шешенлик сөзиниң мәниси сөзге жүйрик, сөзшең, дилўар, шешенлик сөзи болса, сөзге шеберлик, усталық, маманлықдегенди аңлатады» [Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги., 1992. - 529], - деп көрсетилген. Ал, қазақ илимпазы Г.Қосымова: «Шешенлик сөз дегенимиз – таўып айтылған тапқыр сөз, ақылға қозғаў салып, ой түсиретуғынданалық сөз, қыялға тәсир етип, сезиминдиқозғайтуғыншырайлы хәм тәсирли сөз, тапжылмайтуғын дәлиллер менен тамсандырып, таңлай қақтыратуғын билгир-билимли сөз, өтип кеткен ямаса өтип атырған ўақыяны жанлы сўўреттей көз алдыңа алып келетуғын сўўретли сөз, тоқсан аўыз сөздиң тобықтай тўйинин жеткеретуғын терең мағаналы тўйинли сөз» [Қосымова Г., 2005. – 203-212], -деп жазады.

Демек, шешенлик сөзлер дегенимизде сөзге дилўар адамлар тәрепинен ақыллылық пенен таўып айтылған керекли (өткир) сөзди түсинемиз.

Шешенлик сөзлер бизиң заманымызға шекем аўыздан-аўызға өтип, қатықулақ, сөзге шебер, тақыўа ата-бабаларымыз тәрепинен бизге жетип келген. Шешенлер халықтың шеше алмаған тилсимли сырларын шешип,

жәбиркешлерди залымлардың қәхәринен өзиниң өткир тили менен қутқарып отырған.

Ол тийкарынан адамлар менен адамлардың өз-ара сөз айтысыуынан, руў хәм қәўимлер арасындағы өз-ара талас-тартыстан, даўлы мәселелерден туўылып, раўажланып келген.

Шешенлик өнери илимде риторика деп аталады. Бул илимниң тийкарын салған грек софисти Протогор болып есапланады. Ол көплеген илимлердин негизин қалаған. Сократ (469-399), Платон (427-347) сыяқлы илимпазлар менен заманлас, биринши софист (шешенлик өнерине ҳақы алып оқытатуғын муғаллимлер)лер арасында сөз айтысып, пикир таласын баслаған, өзи де сөз айтысына түскен шешен болған. Ол шешенлик өнерине байланысly: «Айтыс өнери», «Илимлер туўралы», «Жарыс сөз» хәм тағы басқа да мийнетлерди жазған.

Риторика дегенимиз исендире билиў, яғный тыңлаўшының санасына, сезимине хәм еркине тәсир етиўди аңлатады. Ол психология, логика, әсиресе, философия менен тығыз байланысly болады.

Шешенлик сөзлер кеңесиў, бийлик хәм салтанатлы сөзлер болып үш түрге бөлинеди. Ал, қурылысы жағынан кирисиў, баянлаў хәм жуўмақлаў болып, үш бөлимнен ибарат болады.

Шешенлик сөзлердин пайда болыуы, қәлиплесиўи хәм раўажланыуы шешенлер хәм олардың айтқан сөзлери менен белгиленеди. Мысалы: шешенлик өнер ең дәслеп Грецияда пайда болып, бизиң эрамызға шекемги 500-300-жыллар арасында атаклы он шешен шыққан. Солардың арасында Лисий хәм Исолраттың, әсиресе, Демосфенниң (384-322) атлары айрықша аталады.

Атап айтқанда, Демосфенниң Македония патшалары Филипп хәм Александрдың басқыншылық сиясатына қарсы патриотлық жалынлы сөзлериниң даңқы шығады. Шешенниң бизиң заманымызға шекем он тоғыз сөзи сақланған. Солар арасында «Гүлге байланысly Ктесифонт ушын» хәм «Қылмысly елшилик ҳаққында» [Демосфен., 1954, - 213-402] атлы еки сөзи мазмунлығы хәм шешенлик шеберлиги менен айрықша орын тутады.

Грециядан кейинги классикалық шешенлик өнери Рим Республикасында раўажланған. Римде сол дәўирлерде Красс, Антоний, Гортенсия баслаған көплеген шешенлер хәм жәмийетлик ғайраткерлер өсип жетилиседи. Соның ишинде, олар арасында Марк Туллий Цицеронның тутқан орны айрықша болып табылады.

Әсиресе, Цицеронның бизиң дәўиримизге жетип келген сөзлериниң ишинде, Катилинаға айтылған сөзлер [Цицерон М.Т., 1962. – 292-330] шешенлик шеберликтиң ең жоқары үлгиси болып табылады.

Греклердің шешенлік өнері менен билиминарнайы оқып үйренген Марк Туллий, көркемлеп айтқанда Афина қаласында иргеси қаланған риторика илиминің Римде шаңырағын көтеріп, отауын тикти. Соның ишінде, шешенлік өнердің теориясын ислеп, шешенлердің түрлерин анықлады [Адамбаев Б., 1984]. Ол «Шешен туұралы», «Брут, ямаса атақлы шешенлер хаққында», «Шешен» атлы үш трактлар жазып, шешенлік өнер хаққындағы илиминің негизин салды.

«Бизде әскербасылар, жәмийетлик ғайраткерлер жеткиликли, көркем өнер менен билим саласында да даңқлы адамлар көп, оларға қарағанда атақлы шешенлер неге аз?, -деп Цицерон сорау қояды да, оған өзи төмендегише жууап береді.

«-Оның мәнисі мынада-шешенлік әллекимлер ойлағандай аңсат емес, оны ийелеу қыйын хәм оғада көп билимди, инта-жигерди талап етеди» [Цицерон М.Т., 1973. – 43], -деп жазады.

Демек, Цицерон жақсы шешен болуу үшін тәбийғый талант, қәбилет пенен бирге хәр тәреплеме билимли хәм талапшаң болуу керек дейди. Ол шешеннің ұазыйпасын былай белгилейди: «Кимде-ким өзинің сөзи менен тыңлаушыларға билим берсе, және кеулин көтерсе хәм оларға күшли тәсир етсе-ең жақсы шешен сол. Билим бериу шешеннің миннети, кеулин көтериу-тыңлаушыларға көрсеткен хұрмет, күшли тәсир етиу зәрүрлик» [Цицерон М.Т. 1973. – 43], -деп атап өтеди.

Шешенлік өнер, әдетте, ақыл-ойға еркинлик берилген, халықлық-демократиялық жәмийетте өсип рауажланады. Әйемги Греция менен Рим Республикасында шешенликтің қәлиплесип, халықлық дәстүрге айналыуына, мине усы халықлық-демократиялық дәстүрлер себеп болған.

Шешенлік өнері тек ғана батыста емес, ал, Азияда, соның ишінде Түркий халықлар арасында да кеңнен рауажланған. Бул хаққында орта әсирлерде жасаған араб алымы С.Тафтазани өзинің шешенлік сөз өнеринің тилсимлиги хаққында жазған «Китаб ал-Хитта-әл Марсума» деген мийнетинде түрклердің шешенлигин жоқары бахалай келип, «Мениң риторикадағы устазым Жәнибек хан» [Амин ал-Холи., 1962], - деп көрсеткен.

Амин ал-Холи Алтын Орда мәмлекетинің пайтахты Сарай қаласы XIII-XIV-әсирлерде илим менен мәдениеттің орайы болғанлығын жазады. Ол Алтын Орданы бийлеуши ханлар ишинен әсиресе, Берке, Өзбек хәм Жәнибек ханларды жоқары билимге ийе, түрк халықларының тарийхы менен мәдениетин көп оқыған, сөзге шешен, дилуар адамлар сыпатында көрсетеди. Олар Алтын Ордаға хұкимдарлық еткен жыллары Египет пенен Хорезмнің ең талантлы алымлары, шайырлары хәм көркем өнер шеберлери Сарай қаласында бирге жасаған. Усы уақытта Алтын Орданың пайтахты Сарай қаласында аты

белгили Кутуб ад-Дин ар-Рази, Садад-Дин ат Тафтазани, Жалел ад-Дин, Хафиз ад-Дин ал Баззавви, Ахмад ал-Хаджандари сыяқлы шешен, тилши, әдебиетші, тарихшы, философ алымлар көптеп жыйналған [Келимбетов.Н., 1986. -165].
Мине, бул келтирилген фактлер түркий тиллес халықлар қурамына киретуғын қарақалпақ халқына да тийисли.

Шешенлик сөзлер ертеклерден баслап, дәстанларда, қосық хәм нақыл-мақалларда, терме хәм толғауларда, қанатлы күлдирги сөзлерде белгили орын ийелеп, бул жанрлар менен тығыз байланыста болып келеди.

Соның ишинде нақыл-мақаллар шешенлик сөзлердің қаймағы десек асыра айтқан болмаймыз. Себеби, бизің халқымызда «нақылды бир айтпаса ақылсыз айтпайды, ақыллы адам өз сөзин нақылсыз» айтпайды деген даналық сөз бар. Сонлықтан қарақалпақ халқының ел басқарған бийлери, шешенлер көпшилик жағдайларда өзлеринің айтажақ сөзин нақыл-мақаллар менен баслап, усы «қаймақ»лар менен жуўмақлайды. Соның ишинде нақыл-мақаллар шешеннің айтажақ пикирин толықтырып, байытады хәм тағы екеуи де халықтың әдебий-эстетикалық талғамын өтейди, өсиреди хәм үлги аларлық тәрбия бередиди.

Сондай-ақ, қарақалпақ шешенлик сөзлерине жақын жанрлардың бири-тарихый аңыз-рәуиятлар болып табылады. Қарақалпақ тарихый аңызларының көпшилиги ханлар, бийлер хәм батырлар дөгерегинде жәмленген. Мәселен, халқымыз арасында Әмир Едиге, Орманбет бий, Асан қайғы, Жийренше шешен, Маманбий, Есенгелди бий, Турымбий, Айдос бий, Ерназар алакөз, Ережеп тентек, Ерназар кенегес, Матеке Жуманазаров сыяқлы адамлардың атына байланыслы шешенлик сөзлердің үлгилери сақланған.

Себеби, өткен дәуірлерде бир қәуім елдің ямаса бир топар руўлардың арасында болатуғын даў-жәнжеллерге төрелик ететуғын жасы үлкенлери менен атақлы бийлери болған. Олар сол елдің келешек тәғдирин ойлаған. Мине, усындай бийлердің аўзынан шыққан шешенлик сөзлер сол елдің мәпине қаратылған. Усындай аты да, сөзи де халыққа үлги болған адамлардың сөзин халық қәстерлеп узақ дәуірлер ядында сақлаған хәм олардың турмыс тәжирийбесинен пайдаланып отырған.

Жоқарыда айтып өткенимиздей шешенлик сөзлерди айырым изертлеушілер айтыс жанрына қосып үйренеди. Бирақ шешенлик сөзлердің өзіншелик өзгешеликлери бойынша илимий излениўши Ә.Хожаназаров төмендеги пикирлери дыққатқа ылайық: «Бириншиден, айтыс жанрындағыдай шешенлик сөзлерде де айтысыўшы-даўласыўшылар еки тәрепке бөлинип айтысады. Екиншиден, басым көпшилик жағдайларда екеуи импровизаторлық талант арқалы дөрелип, аўызеки усылда таралады. Үшиншиден, айтысларға тән болған көп вариантлылық шешенлик сөзлерге де тийисли. Бул, әлбетте, заңлы қубылыс. Себеби, халық арасында айтылып жүрген бул шешенлик сөзлердің

айырым жерлери умытылып яки қалдырылып, гейпара жерлерине қосылып айтылыуы халқымыз турмысында ушырасатуғын тәбийғый бир жағдай десек болады. Бирақ, оларда тийкарғы мазмун сақланып қалынады.

Бирақ, солайда болса, шешенлик сөзлер менен айтыс жанры арасында төмендегише өзгешеликлер бар. Бириншиден, егер айтысларда тийкарғы мақсет бир-биреуди сөзден жеңиу, пикир таласы болса, шешенлик сөзлердин мақсети даулы мәселелерди шешиу болып табылады.

Екиншиден, егер айтысларға сөзге дилуар, шайырлығы бар жууабый адамлар қатнасса, шешенлик сөзлерге шайырлар менен бирге ел басқарыушы адамлар, батырлар хәм бийлер қатнасады. Үшиншиден, айтысларда айтысыушы адамлар бирин-бири сөзден утып жеңсе, шешенлик сөзлерде дауласыушы тәрептерде еки тәрептин бир-биреуин жеңбейтуғын уақытлары болған. Сондай пайытлары олардың дауына төрелик етиуши төбе бий сайланып қойылатуғын болған (көбинесе бул уазыйпаны қазылар яки ханлар атқарған).

Төртиншиден, шешенлик сөзлерде бир тәреп сөзин дәлил сөз арқалы шеберлик пенен айта алса, екинши тәреп, шешеннің сөзин мойынлап, айтыспай-ақ дауды сол тәрептин пайдасына шешкен. Сондай-ақ, шешенлик сөзлерде даулы мәселениң төркини түсиндирилгеннен соң ғана шешенлик сөзлер айтылған.

Соның менен бирге, шешенлик сөзлер анекдотларға да уқсас болып кетеди. Бирақ, анекдотлар көлеми киши болып, көбинесе юморға қурылып, күлки пайда етиуши сөзлерден ибарат болады. Ал, шешенлик сөзлерде болса, жеңил хәзил-дәлкекти емес, жәмлескен ақыл-ойдың жемиси хәм даналық пикирлердикөремиз. [ХожаназаровА., 1998. - 115-116], - деп кең түрде түсиник береді.

Демек, шешенлик сөзлер фольклордың басқа жанрларына салыстырғанда өзіншелик өзгешеликлерге ийе айрықша бир жанр болып табылады. Оны арнаулы үйрениу хәм изертлеу қарақалпақ фольклортаныуының алдында турған әхмийетли мәселе болып табылады.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Низаматдинов М. Шешенлик айтыс хаққында // Қарақалпақ фольклоры. XI том, Нөкис: Қарақалпақстан, 1982.
2. Қарақалпақ тилинің түсиндирме сөзлиги. IV том. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1992.
3. Қосымова Г. Қазақ шешендик өнеринің негиздери және тилдик танымы. – Алматы: Ғылым, 2005.
4. Демосфен. Речи. – Москва, 1954.
5. Цицерон М.Т. Речи. 1-том. – Москва, 1962.

6. Адамбаев Б. Қазақ шешендік өнері. – Алматы: Ғылым, 1984.
7. Цицерон М.Т. Об ораторском искусстве. – Москва, 1973.
8. Амин ал-Холи. Связи между Нилом и Волгой в XIII-XIV вв. – Москва, 1962.
9. Келимбетов Н. Қазақ әдебиатының әйемги дәуірі. – Алматы, 1986.
10. Хожаназаров Ә. Шешенлік сөзлер-фольклордың бир жанры // ӨзРИАҚБ «Хабаршысы» журналы, 1998. – №4.